

Original paper

LIDERLIK VA INNOVATSION KO'NIKMALARNI SHAKLLANTIRISH STRATEGIYALARI

© A.K. Jamolov¹✉

¹Professional ta'limni rivojlantirish instituti, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: zamonaviy tibbiyot tizimi tezkor rivojlanayotgan va doimiy o'zgarayotgan sharoitlarda yuqori malakali, moslashuvchan va innovatsion fikrlashga ega bo'lgan mutaxassislarga ehtiyoj sezmoqda. Tibbiyot sohasidagi yetakchilik nafaqat shaxsiy va kasbiy o'sish uchun muhim, balki samarali jamoaviy ish, strategik qaror qabul qilish va tibbiyot tizimini rivojlantirishda ham katta rol o'ynaydi. Ushbu maqolada tibbiyot o'quvchilari uchun liderlik va innovatsion ko'nikmalarni shakllantirish strategiyalari ko'rib chiqiladi.

MAQSAD: maqolaning maqsadi tibbiyot ta'limida liderlik va innovatsion ko'nikmalarni rivojlantirish strategiyalarini aniqlash va ularning samaradorligini tahlil qilishdan iborat. Ushbu strategiyalar o'quvchilarning kasbiy tayyorgarligini oshirish va ularni mehnat bozorida raqobatbardosh qilishga yo'naltirilgan.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda tibbiyot ta'limida liderlik va innovatsion yondashuvlarni shakllantirishga oid ilmiy va metodik adabiyotlar tahlil qilindi. Shuningdek, interaktiv o'qitish metodlari, geymifikatsiya, simulyasiya muhitlari va keys-tahlil metodlarining samaradorligi tadqiq etildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, tibbiyot o'quvchilari uchun liderlik va innovatsion ko'nikmalarni rivojlantirish maqsadida integrativ yondashuv talab etiladi. Geymifikatsiya va simulyasiya muhitlari kabi metodlar tibbiyot o'quvchilarining amaliy bilim va muammolarni hal qilish qobiliyatini oshiradi. Texnologik savodxonlik va fanlararo yondashuv esa o'quvchilarning kasbiy moslashuvchanligini kuchaytiradi.

XULOSA: tibbiyot o'quvchilarida liderlik va innovatsion ko'nikmalarni shakllantirish zamonaviy ta'lim jarayonining ajralmas qismi hisoblanadi. Ushbu maqolada keltirilgan yondashuvlar o'quvchilarning nafaqat kasbiy rivojlanishiga, balki mehnat bozorida raqobatbardoshligiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: tibbiy ta'lim, liderlik, innovatsiya, geymifikatsiya, jamoaviy ish, texnologik savodxonlik, simulyasiya muhitlari, keys-tahlil, mehnat bozori

Iqtibos uchun: Jamolov A.K. Liderlik va innovatsion ko'nikmalarni shakllantirish strategiyalari. // Inter education & global study. 2025. №2 B.231–238.

СТРАТЕГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИДЕРСКИХ И ИННОВАЦИОННЫХ НАВЫКОВ

© А.К. Жамолов¹✉

¹ Институт развития профессионального образования, Ташкент, Узбек

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: современная система здравоохранения требует высококвалифицированных специалистов, обладающих гибкостью и инновационным мышлением в условиях стремительного развития и постоянных изменений. Лидерство в медицинской сфере играет важную роль не только для личного и профессионального роста, но и для эффективной командной работы, стратегического принятия решений и развития медицинской системы. В данной статье рассматриваются стратегии формирования лидерских и инновационных навыков у студентов медицинских учебных заведений.

ЦЕЛЬ: цель данной статьи – определить стратегии развития лидерских и инновационных навыков в медицинском образовании и проанализировать их эффективность. Эти стратегии направлены на повышение профессиональной подготовки студентов и их конкурентоспособность на рынке труда.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании проведён анализ научной и методической литературы, посвящённой формированию лидерских и инновационных подходов в медицинском образовании. Также были изучены эффективность интерактивных методов обучения, геймификации, симуляционных сред и кейс-анализа.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты анализа показывают, что для развития лидерских и инновационных навыков у студентов медицинских вузов требуется интегративный подход. Методы, такие как геймификация и симуляционные среды, повышают практические знания студентов и их способность решать проблемы. Технологическая грамотность и междисциплинарный подход способствуют профессиональной адаптации студентов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: формирование лидерских и инновационных навыков у студентов медицинских учебных заведений является неотъемлемой частью современного образовательного процесса. Подходы, представленные в данной статье, оказывают положительное влияние не только на профессиональное развитие студентов, но и на их конкурентоспособность на рынке труда.

Ключевые слова: медицинское образование, лидерство, инновации, геймификация, командная работа, технологическая грамотность, симуляционные среды, кейс-анализ, рынок труда.

Для цитирования: Жамолов А.К. Стратегии формирования лидерских и инновационных навыков. // Inter education & global study. 2025. №2. С. 231–238.

STRATEGIES FOR DEVELOPING LEADERSHIP AND INNOVATION SKILLS

© Anvar K. Jamolov¹✉

¹Institute for the Development of Professional Education, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the modern healthcare system requires highly skilled specialists with adaptability and innovative thinking in a rapidly evolving and constantly changing environment. Leadership in medicine plays a crucial role not only in personal and

professional growth but also in effective teamwork, strategic decision-making, and the advancement of the healthcare system. This article explores strategies for developing leadership and innovative skills among medical students.

AIM: the objective of this article is to identify strategies for developing leadership and innovation skills in medical education and to analyze their effectiveness. These strategies aim to enhance students' professional training and their competitiveness in the labor market.

MATERIALS AND METHODS: the study analyzed scientific and methodological literature on the development of leadership and innovative approaches in medical education. Additionally, the effectiveness of interactive teaching methods, gamification, simulation environments, and case analysis was examined.

DISCUSSION AND RESULTS: the analysis results indicate that an integrative approach is necessary for developing leadership and innovative skills among medical students. Methods such as gamification and simulation environments enhance students' practical knowledge and problem-solving abilities. Technological literacy and an interdisciplinary approach strengthen students' professional adaptability.

CONCLUSION: the development of leadership and innovation skills among medical students is an integral part of modern education. The approaches presented in this article positively impact not only students' professional growth but also their competitiveness in the labor market.

Key words: medical education, leadership, innovation, gamification, teamwork, technological literacy, simulation environments, case analysis, labor market.

For citation: Anvar K. Jamolov. (2025) 'Strategies for developing leadership and innovation skills', Inter education & global study, (2), pp. 231–238. (In Uzbek).

Zamonaviy tibbiyot tizimi murakkab va tez o'zgarib borayotgan sharoitlarda samarali ishlay oladigan mutaxassislarni talab qiladi. Bu esa tibbiyot o'quvchilarida nafaqat kasbiy bilim va amaliy ko'nikmalar, balki yetakchilik va innovasion yondashuvlarni shakllantirishni talab qiladi. Liderlik nafaqat shaxsiy qobiliyatlarni rivojlantirish, balki jamoa ichida samarali ishlash, etik masalalarni inobatga olish va uzluksiz takomillashishni o'z ichiga oladi. Shuningdek, innovasion fikrlash va texnologik rivojlanishlardan foydalanish tibbiyot sohasida ustuvorlikni ta'minlaydi.

Tibbiyotda yetakchilik qobiliyatlarini shakllantirishning asosiy jihatlari quyidagilardan iborat:

Shaxsiy liderlik – o'z-o'zini boshqarish, maqsad qo'yish, stressni boshqarish va motivatsiya.

Jamoaviy liderlik – samarali kommunikatsiya, jamoa ichida o'zaro ishonch va ishlash madaniyati.

Etik va ijtimoiy mas'uliyat – tibbiyotda insonparvarlik tamoyillari asosida qarorlar qabul qilish.

Muammolarni hal qilish qobiliyati – tizimli yondashuv va innovasion yechimlar ishlab chiqish.

Tibbiyot o'quvchilariga zamonaviy texnologiyalardan foydalanish va yangi usullarni joriy etish bo'yicha ko'nikmalarni shakllantirish muhim ahamiyatga ega. Bu borada quyidagi yondashuvlar asosiy o'rin tutadi:

Texnologik savodxonlik – raqamli diagnostika uskunolari, sun'iy intellekt va tibbiy dasturlardan foydalanish.

Fanlararo yondashuv – tibbiyot, bioinjeneriya va axborot texnologiyalarini uyg'unlashtirish.

Kreativ va innovasion fikrlash – yangi yechimlar ishlab chiqish va ularni amaliyotga joriy etish.

Tibbiyot sohasida muvaffaqiyatli faoliyat yuritish uchun liderlik va innovatsion ko'nikmalar muhim o'rin tutadi. Zamonaviy tibbiyot tizimida rahbarlik qilish va texnologik taraqqiyotdan xabardor bo'lish o'quvchilarni mehnat bozorida raqobatbardosh qiladi.

Tibbiyot o'quvchilarining shaxsiy va jamoaviy rivojlanishi uchun liderlik va innovatsiyaga asoslangan yondashuvlar juda muhim. Shaxsiy yetuklik, jamoa bilan ishlash qobiliyati, texnologik yangiliklarga tayyorgarlik va etik tamoyillarga rioya qilish tibbiyotda samarali yetakchilikni ta'minlaydi. Bu ko'nikmalarni shakllantirish orqali o'quvchilar nafaqat o'z kasbiy faoliyatini muvaffaqiyatli olib borishi, balki tibbiyot tizimida o'zgarishlar kiritishda ham yetakchi bo'lishi mumkin. O'quvchilar resurslarni samarali taqsimlashni va ustuvorliklarni belgilashni o'rganishlari kerak. Buni geymifikatsiya yoki faoliyatga yo'naltirilgan o'quv metodlari orqali o'rgatish mumkin, bu esa tibbiyot o'quvchilari o'rtasida o'quv jarayoniga qiziqishni oshiradi [1].

Liderlik va innovasion ko'nikmalarni rivojlantirishda individual qobiliyatlarni shakllantirish bilan birga hamkorlik va doimiy takomillashish madaniyatini rag'batlantirish muhimdir. Liderlik faqat shaxsiy qobiliyatlar emas, balki guruh ishini samarali tashkil qilish, etik masalalarni hisobga olish va barqaror rivojlanishni qo'llab-quvvatlashni ham o'z ichiga oladi [2]. Bu xolistik yondashuv o'quvchilarni nafaqat zamonaviy tibbiyot muammolarini hal qilishga, balki tez o'zgarayotgan global muhitda samarali yetakchilik qilishga tayyorlaydi.

Tibbiyot kollejlari o'quvchilarini mehnat bozoriga samarali tayyorlash uchun ularning ta'limi sog'liqni saqlash sohasidagi amaliyot va rivojlanayotgan tendensiyalarga muvofiq bo'lishi kerak. Bu ko'p qirrali yondashuv talab qilib, amaliyot ko'nikmalarini sinash, o'quvchilarning tayyorgarlik darajasini baholash va mehnat bozori talablariga muvofiq ko'nikmalarni rivojlantirishni o'z ichiga oladi. Ushbu faoliyatlarni ta'lim dasturiga integratsiya qilish orqali o'quvchilar zamonaviy mehnat bozori qiyinchiliklariga tayyor raqobatbardosh mutaxassislar sifatida shakllanadi.

O'quvchilarni shifoxonalar yoki ishlab chiqarish korxonalarini kabi real ish sharoitlariga jalb qilish, ularga nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llash imkonini beradi. Bunday amaliy tajriba ish beruvchilar talab qiladigan kompetensiyalarni rivojlantirish uchun muhimdir [3].

Simulyasiya muhitlaridan foydalanib o'quvchilarning qaror qabul qilish qobiliyatini sinash ularning real tibbiy vaziyatlarga tayyorgarligini oshiradi. Bu usul nazariy bilimlar va amaliy qo'llanish o'rtasidagi bo'shliqni to'ldirishga yordam beradi [4]. Ham nazariy, ham amaliy bilimlarni baholash uchun zamonaviy baholash vositalaridan foydalanish o'quvchilarning mehnat bozorida talab qilinadigan kasbiy standartlarga muvofiqligini ta'minlaydi [5]. O'quvchilarni raqamli diagnostika uskunalari kabi zamonaviy texnologiyalarda ishlashga o'rgatish muhimdir. Bu sog'liqni saqlash sohasidagi raqamlashtirish jarayonlari bilan hamnafas bo'lishni ta'minlaydi [6]. O'quvchilarni sun'iy intellekt va avtomatizatsiya kabi zamonaviy tendensiyalar bilan tanishtirish ularni tibbiy sohadagi kelgusi rivojlanishlarga tayyorlaydi [7]. Iqtisodiy va biznes bilimlari kabi fanlararo ko'nikmalarni rivojlantirish o'quvchilarning mehnat bozorida moslashuvchanligi va raqobatbardoshligini oshiradi [8]. Mehnat bozori talablariga yo'naltirilgan ta'lim dasturlarini rivojlantirish muhim bo'lsa-da, kengroq o'quv maqsadlarini ham inobatga olish zarur. Tanqidiy fikrlash, etik mulohaza yuritish va umr bo'yi ta'lim olish ko'nikmalarini rivojlantirish hal qiluvchi ahamiyatga ega. Ushbu kompetensiyalar o'quvchilarni faqatgina ishga joylashish uchun tayyorlab qolmay, balki mehnat bozorida o'zgarishlarga moslashish qobiliyati bilan ta'minlaydi. Aniq ko'nikmalarni rivojlantirish va kengroq o'quv maqsadlarini muvozanatda ushlab o'quvchi mutaxassislarni turli muhitlarda muvaffaqiyatli faoliyat yuritishga tayyorlaydigan har tomonlama professionallar sifatida shakllantirishga yordam beradi. Ushbu bosqichlar o'quvchilarning nazariy bilimlarini amaliyot bilan uyg'unlashtirish, ularning kasbiy faoliyatida yuqori samaradorlikka erishishini ta'minlashga qaratilgan. Har bir bosqich o'quvchilarning malakasini aniq baholash va ularni mehnat bozorida raqobatbardosh kadr sifatida shakllantirish imkonini beradi. O'quv jarayoni va ishlab chiqarish amaliyotini uyg'unlashtirish o'quvchilarning kasbiy rivojlanishiga asos yaratadi. Ta'lim jarayoni va ishlab chiqarish amaliyotining integratsiyasi o'quvchilarning kasbiy rivojlanishi uchun muhim ahamiyatga ega, chunki u nazariy bilimlarni amaliy qo'llash bilan uyg'unlashtiradi. Ushbu integratsiya turli metodik yondashuvlar orqali amalga oshiriladi, ularning har biri o'quvchilarning kompetensiyasini rivojlantirishga o'z hissasini qo'shadi. Simulyasiyalari ta'lim, kognitiv strategiyalar, tibbiy algoritmlar va ilmiy munozara metodlari o'quvchilarni kasbiy muhitga tayyorlashni kuchaytiradi. Bu metodlar nafaqat aniq

vazifalarga tayyorlash, balki tanqidiy fikrlash, jamoaviy ish va kommunikatsiya ko'nikmalarini rivojlantirishda ham muhimdir.

Tibbiy ta'limda kognitiv strategiyalar nazariy bilimlarni amaliy qo'llash bilan bog'lab, tibbiyot o'quvchilari uchun o'quv jarayonini samarali qilishga yo'naltirilgan. Ushbu strategiyalar kognitiv psixologiya tamoyillariga tayangan holda ma'lumotlarni yodlash, klinik xulosa chiqarish va umumiy ta'lim jarayonini yaxshilashga xizmat qiladi. Kognitiv yuklamani boshqarish, kodlash, qaytarish va metakognitiv strategiyalar orqali o'qituvchilar o'quvchilarni zamonaviy tibbiyotdagi haqiqiy qiyinchiliklarga tayyorlash uchun samarali o'quv muhitini yaratishlari mumkin. Quyida ushbu strategiyalarning usullari va afzalliklari haqida batafsil ma'lumot keltirilgan.

Sensor stimullarni qabul qilishni rag'batlantirish va tanlanma diqqatni saqlash kabi strategiyalar o'quvchilarga diqqatni muhim ma'lumotlarga qaratgan holda diqqatni chalg'ituvchi omillarni kamaytirishga yordam beradi. Bu o'quv samaradorligini oshiradi [9].

Kognitiv yuklamani boshqarish.

Kognitiv yuklamani kamaytirish usullari, masalan, ma'lumotlarni bo'laklarga ajratish (chunking) va ikkilamchi kodlash (dual encoding), o'quvchilarga ma'lumotni samarali qayta ishlash va uni uzoq muddatli yodda saqlashga yordam beradi (Azzam va boshq., 2021) [10].

Ma'lumotlarni kodlash strategiyalari va qaytarish amaliyotini joriy etish o'quvchilarga ma'lumotlarni to'g'ri saqlash va xotirlash imkonini beradi. Bu klinik qarorlar qabul qilish uchun juda muhimdir.

Ushbu strategiya turli ma'lumotlar o'rtasida bog'liqliklar o'rnatish orqali o'quvchilarning klinik fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi. Bu tibbiy holatlarni chuqurroq tushunishga yordam beradi.

Ma'lumotlarni aniq bo'limlarga ajratish usuli o'quvchilarga tibbiyot sohasida talab qilinuvchi katta hajmdagi bilimlarni boshqarish va nazariyadan amaliyotga o'tish jarayonini yengillashtiradi.

Kognitiv strategiyalar tibbiy ta'limda nazariya va amaliyotni birlashtirishni yaxshilasa-da, ayrim qiyinchiliklar mavjud. Masalan, anatomiya va patologiya kabi fanlarning ichki kognitiv yuklamasi ortiqcha bo'lishi mumkin, va barcha kognitiv strategiyalar har bir o'quvchiga yoki mavzuga birdek samarali emas [11]. Shuningdek, ushbu strategiyalarni joriy etish o'quv dasturini sinchkovlik bilan ishlab chiqish va o'qituvchilarni tayyorlashni talab qiladi. Shunday bo'lsa-da, kognitiv strategiyalarni tibbiy ta'limga integratsiya qilish zamonaviy talablarga javob beradigan, malakasini oshirgan va moslashuvchan tibbiyot mutaxassislarini tayyorlash uchun ulkan istiqbolga ega.

Tibbiy algoritmlar metodi diagnostika va davolash jarayonlarini tizimli va aniq bajarishga qaratilgan tuzilgan yondashuv bo'lib, tibbiyot o'quvchilari o'rtasida standartlarni saqlash va klinik jarayonlarni samarali boshqarishga yordam beradi. Ushbu metod qaror qabul qilishni soddalashtiradi, xatolarni kamaytiradi va murakkab klinik holatlarda innovasion yechimlarni rag'batlantiradi. Quyida tibbiy algoritmlarning aniq vazifalari va ularning tibbiy ta'lim va amaliyotdagi afzalliklari ko'rib chiqiladi. Tibbiy algoritmlar

bemorlarni diagnostika qilish va davolash uchun aniq va tizimli tartibni ta'minlaydi. Har bir qadamni aniq belgilash va uni tizimli ravishda bajarish stasionar shifokorlikda juda muhim, chunki u holatlarning murakkabligini yechishda resurslarni optimallashtirish va davolash sifatini oshirish imkonini beradi [12].

Tibbiyot tashkilotlarida boshqaruv jarayonlarini algoritmlashtirish loyihalarni boshqarishni yaxshilash va sog'liqni saqlash xizmatlarini optimallashtiruvchi raqamli modellarni yaratishga yordam beradi. Mashina o'quv algoritmlari tibbiy ma'lumotlarni tahlil qilish orqali tezkor va aniq qarorlar qabul qilishni yaxshilaydi. Bu algoritmlar kasalliklarni diagnostika qilish, davolashni optimallashtirish va bemor xavfini baholashda yordam beradi. Diagnostika qilish va davolash uchun samarali vosita bo'lib, neyron tarmoqlar va tabiiy tilni qayta ishlash kabi ilg'or texnologiyalarni qo'llaydi.

Tibbiyot sohasida muvaffaqiyatli faoliyat yuritish uchun o'quvchilar nafaqat klinik bilim va amaliy ko'nikmalarga, balki liderlik va innovasion qobiliyatlarga ham ega bo'lishlari zarur. Shaxsiy va jamoaviy rivojlanish strategiyalarini shakllantirish ularning kasbiy o'sishi va tibbiyot tizimidagi murakkab muammolarni hal qilish qobiliyatini kuchaytiradi.

Liderlik ko'nikmalari tibbiyot o'quvchilari uchun tanqidiy fikrlash, qaror qabul qilish, muammolarni hal qilish hamda samarali kommunikatsiyani rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Bu jarayonda amaliy mashg'ulotlar, simulyatsiyalar, mentorlik va jamoaviy loyihalar kabi yondashuvlar asosiy ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, innovasion yondashuvlar va texnologik yangiliklarni o'rganish o'quvchilarga zamonaviy tibbiy muhitga moslashish va sog'liqni saqlash tizimini yaxshilashda yetakchi bo'lish imkonini beradi.

Jamoaviy rivojlanish strategiyalari esa o'quvchilarni tibbiy jamoalarda samarali ishlashga o'rgatadi, shuningdek, kasbiy hamkorlik va multidisiplinar muloqot ko'nikmalarini shakllantiradi. O'zaro fikr almashish, birgalikda qaror qabul qilish va innovasion loyihalarda ishtirok etish orqali o'quvchilar nafaqat o'z kasbiy malakalarini oshiradilar, balki tibbiyotda ijtimoiy mas'uliyat va jamoaga xizmat qilish tamoyillarini ham chuqurroq anglaydilar. Shu sababli, tibbiyot ta'limida liderlik va innovasion ko'nikmalarni shakllantirishga alohida e'tibor qaratish zarur. Bu nafaqat o'quvchilarni yuqori malakali mutaxassis sifatida tayyorlashga yordam beradi, balki ularning sog'liqni saqlash tizimini rivojlantirishga qo'shadigan hissasini ham oshiradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Nicolaou, N., Nicolaou, C., Nicolaou, P., Nicolaidis, P., & Papageorgiou, A. (2024). Development of a leadership and management module for the undergraduate medical curriculum. *BMC Medical Education*, 24(1). <https://doi.org/10.1186/s12909-024-06004-x>
2. Palanisamy, P. R., & Ramasamy, A. (2024). Team and leadership training in medical students. *National Journal of Pharmacology and Therapeutics*, 2(1), 21–25. https://doi.org/10.4103/njpt.njpt_8_24
3. Pasupuleti, M. K. (2024). Innovative Leadership: Navigating Global Business Challenges (pp. 107–133). <https://doi.org/10.62311/nesx/9787>

4. Markovska, O., Tovazhnyanska, O., Markovskiy, V., & Shapkin, A. S. (2020). Intensification of educational and cognitive activities of interns in the process of training. <http://repo.knmu.edu.ua/bitstream/123456789/27805/1/Intensification%20of%20educational%20and%20cognitive%20activities%20of%20interns%20in%20the%20process%20of%20training.pdf>
5. Ganina, O. A., Seletkova, G. I., & Fedotova, V. A. (2018). Students' assessment of their professional perspectives on the labor market. *Historical and Social-Educational Ideas*, 10, 136–142. <https://doi.org/10.17748/2075-9908-2018-10-3/1-136-142>
6. Rementsova, N. A. (2019). Interrelation of labour market and higher education market. 1, 66–74. <https://doi.org/10.28995/2073-6304-2019-1-66-74>
7. Voronin, V. N., & Iontseva, M. V. (2021). Developments of the Graduates' Competences for Modern Labor Market. *KnE Social Sciences*, 135–145. <https://doi.org/10.18502/KSS.V5I2.8345>
8. Azzam, M., Azzam, M., & Easteal, R. (2021). Pedagogical Strategies for the Enhancement of Medical Education. *Medical Science Educator*, 1–8. <https://doi.org/10.1007/S40670-021-01385-W>
9. Qiao, Y. Q., Shen, J., Liang, X., Ding, S., Chen, F. Y., Shao, L., Zheng, Q., & Ran, Z. H. (2014). Using cognitive theory to facilitate medical education. *BMC Medical Education*, 14(1), 79. <https://doi.org/10.1186/1472-6920-14-79>
10. Schmidt, H. G., & Mamede, S. (2020). How cognitive psychology changed the face of medical education research. *Advances in Health Sciences Education*, 25(5), 1025–1043. <https://doi.org/10.1007/S10459-020-10011-0>
11. Keshavarzi, M. H., Safari, E., Shakarabi, M., Kangrani Farahani, A. R., Taghavinia, M., & Zabihi zazoly, A. (2019). The Effect of Teaching Cognitive Strategies on the Academic Achievement of Medical Students. 6(2), 1–9. <https://doi.org/10.29252/DSME.6.2.1>
12. Dumas, D., Torre, D., & Durning, S. J. (2017). Using Relational Reasoning Strategies to Help Improve Clinical Reasoning Practice. *Academic Medicine*, 93(5), 709–714. <https://doi.org/10.1097/ACM.0000000000002114>

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Jamolov Anvar Kuchkarovich**, professional ta'limni rivojlantirish instituti mustaqil tadqiqotchisi, [Жамолов Анвар Кучкарович, независимый исследователь института развития профессионального образования], [Anvar K. Jamolov, independent researcher at the Institute for the Development of Professional Education, manzil: O'zbekiston, Toshkent sh. Olmazor t., Chimboy-2 ko'chasi 96-uy, [адрес: Узбекистан, г. Ташкент, Алмазарский район, улица Чимбой-2, дом 96] [Address: Uzbekistan, Tashkent city, Olmazor district, Chimboy-2 street, house 96];] E-mail: jamolov_anvar@mail.ru.